

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№SI-4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2022-SI-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННЫЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Egamberdiyev Eminjon

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Халиқов Сарвар Мингишович МИЛЛИЙ ХАВФСИЗЛИКНИ ТАЪМИНЛАШДА ПАРЛАМЕНТНИНГ БОШҚА ДАВЛАТ ТУЗИЛМАЛАРИ БИЛАН ЎЗARO ҲАМКОРЛИГИ ВА ПАРЛАМЕНТ НАЗОРАТИНИНГ АҲАМИЯТИ.....	5
2. Раджапов Азамат Худайназарович ДАВЛАТ ОРГАНЛАРИ ФАОЛИЯТИ ОЧИҚЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ЮРИДИК ТАБИАТИ.....	15
3. Бозаров Шавкат Таджибаевич РАЗВИТИЕ КРЕДИТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ.....	25
4. Хусайнова Умида Абдихаликовна ДАЛИЛЛАР ТАҚДИМ ЭТИШ ВА ИСБОТЛАШ ЖАРАЁНИДА СУД ВАКОЛАТИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	34
5. Бурхонова Гулрух Шухратовна МАЖБУРИЙ ИЖРО ТИЗИМИ ФАОЛИЯТИНИ ҲУҚУҚИЙ ТАРТИБГА СОЛИШ МАСАЛАЛАРИ.....	43
6. Нурумов Дилшодбек Джумабаевич АДВОКАТ ТОМОНИДАН БЕПУЛ ЮРИДИК ЁРДАМ КЎРСАТИШНИНГ НАЗАРИЙ-ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ.....	51
7. Дусматов Дурбек Рустамжон угли КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ КАК УГРОЗА МЕЖДУНАРОДНОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.....	63
8. Ҳакимов Комил Бахтиярович БАЪЗИ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ЕНГИЛЛАШТИРУВЧИ ТАРКИБЛИ ҚАСДАН ОДАМ ЎЛДИРИШ ЖИНОЯТИ УЧУН ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАЛАРИ.....	71
9. Назаров Шавкат Назарович ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИНИНГ ПРОФИЛАКТИКАСИ ВА УНДА ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИНИНГ ЎРНИ.....	79
10. Отегенова Луиза Жолдасбаевна ХАВФ ОХИРГИ ЗАРУРАТНИНГ БЕЛГИСИ СИФАТИДА.....	87
11. Билолов Аббосбек Билолович ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА УШЛАБ ТУРИШНИНГ ТУШУНЧАСИ ВА ҲУҚУҚИЙ ТАБИАТИ.....	95
12. Аъзамхужаев Умидхон Шавкат угли МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ТРАНСПОРТНОГО КОРИДОРА, СВЯЗЫВАЮЩЕГО УЗБЕКИСТАН, АФГАНИСТАН И ПАКИСТАН (ТРАНСАФГАНСКИЙ ТРАНСПОРТНЫЙ КОРИДОР).....	103

12.00.04-ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО. ТРЕТЕЙСКИЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ

Хусаинова Умида Абдихаликовна,
 Мустақил тадқиқотчи,
 E-mail: umida1101@gmail.com

**ДАЛИЛЛАР ТАҚДИМ ЭТИШ ВА ИСБОТЛАШ ЖАРАЁНИДА СУД
 ВАКОЛАТИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ**

For citation: Khusainova Umida Abdikhalikovna. SOME ASPECTS OF JUDICIAL AUTHORITY IN THE PROCESS OF PROVISION OF EVIDENCE AND PROOF. Journal of Law Research. 2022, Special issue 4, pp.34-42

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7278037>

АННОТАЦИЯ

Мақолада тарафлар тортишуви ва тенг ҳуқуқчилиги ҳамда суд муҳокамасининг бевоситалиги ва оғзакилиги принципларида белгиланган умумий характерга эга айрим жиҳатларга, хусусан, далиллар доирасини белгилаш, далилларни ишга қўшиш ва далилларни баҳолашга тўхталиб ўтилган. Тарафлар тортишуви принципини амалда таъминлашда юзага келаётган муаммолар кўрсатилган. Ушбу принципнинг мазмуни ҳорижий давлатлар қонунчилиги билан қиёсий таҳлил этилган. Далилни исботлаш кимнинг вазифаси эканлиги масаласида илмий изланишлар зарурлиги ёритилган.

Калит сўзлар: фуқаролик процесси, принциплар, тарафлар тортишуви ва тенг ҳуқуқчилиги, исботлаш мажбурияти, далиллар тақдим этиш.

Хусаинова Умида Абдихаликовна
 Самостоятельный соискатель,
 E-mail: umida1101@gmail.com

**НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ СУДЕБНОЙ ПОЛНОМОЧИЯ В ПРОЦЕССЕ
 ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ И ДОКАЗЫВАНИЯ**

АННОТАЦИЯ

В статье акцентируется внимание на некоторых аспектах общего характера, определенных в принципах оспаривания и равноправия сторон, непосредственности и устности судебного разбирательства, в частности, определение объема доказывания, приобщение доказательств к делу и оценка доказательств. Обозначены проблемы, возникающие при практической реализации принципа состязательности сторон. Содержание этого принципа сравнивается с законодательством зарубежных стран. Подчеркнута необходимость научных исследований по вопросу о том, чья обязанность доказывать доказательства.

Ключевые слова: гражданский процесс, принципы, состязательность и равноправие сторон, обязанность доказывания, представления доказательств.

Khusainova Umida Abdikhalikovna,
An independent researcher,
E-mail: umida1101@gmail.com

SOME ASPECTS OF JUDICIAL AUTHORITY IN THE PROCESS OF PROVISION OF EVIDENCE AND PROOF

ANNOTATION

The article focuses on some aspects of a general nature defined in the principles of adversary and equality of the parties and directness and orality of the trial, in particular, defining the scope of evidence, adding evidence to the case and evaluating evidence. The problems arising in the practical implementation of the principle of adversarial nature are indicated. The content of this principle is compared with the legislation of foreign countries. The need for scientific research on the issue of whose duty it is to prove the evidence is highlighted.

Keywords: civil procedure, principles, adversarial nature, burden of proof, presentation of evidence.

Маълумки, Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик процессуал кодексининг 2-боби “Фуқаролик суд ишларини юритиш принциплари” деб номланган. Ушбу принциплар, таъбир жоиз бўлса, суднинг қиёфасини белгилайди, кишилик жамияти минг йиллардан буён айнан суддан кутган ва суддан истаган адолатнинг рўёбга чиқиш ёки, аксинча, адолат қарор топмаганига, бошқача айтганда, адолат тарозуси суд томонидан қандай кўтарилди деган мазмундаги қадимий ва бугунги кунда ҳам долзарб бўлиб турган саволларга жавоб беради.

Мазкур принципларга тўлиқ риоя этилса, суд адолатни ҳимоя қилган деб ҳисобланилади. Мабодо, бирор-бир принцип талаблари фуқаролик ишини кўриш чоғида суд томонидан бузилса, албатта, ишда иштирок этувчи шахсларда муайян эътироз юзага келади.

Аслида суд қарорига нисбатан ишда иштирок этувчи шахс ёки ишда иштирок этмаган шахс томонидан эътироз билдирилгани, процессуал ҳуқуқ нуқтаи назаридан қаралганда, судга нисбатан ишончсизлик юзага келганини англатмайди. Зеро, ҳар қандай низода иккита бир-бирига қарама-қарши тараф (даъвогар ва жавобгар) мавжуд бўлади, суднинг ҳулосаси, суд қабул қилган ҳужжатнинг қарор қисми фақатгина бирор-бир тарафнинг (даъвогар ёки жавобгарнинг) хоҳиш-истак ва далилларига мос келади. Суднинг қарори эса қарама-қарши тарафнинг талабига зид бўлади. Бундан, тарафларнинг медиатив ёки келишув битими суд ҳужжати билан тасдиқланган ҳоллар мустасно.

Шу сабабли суд қарорига билдирилган эътироз - эътироз эмас, балки суд томонидан ФПКда белгиланган принципларга риоя этилгани ёки ушбу принципларга риоя этиш таъминланмагани муҳим аҳамият касб этади.

Фикрга аниқлик киритиш мақсадида, ФПКда белгиланган принципларга қисқача тўхталсак. Маълумки, фуқаролик процессуал ҳуқуқи мамлакатимиз ҳуқуқ тизимининг муҳим соҳаларидан ҳисобланиб, суд процесси доирасида вужудга келадиган процессуал ҳуқуқий муносабатларнинг мазмуни ва моҳиятини белгилаб берувчи бир қатор асосий принципларга асосланади. Ушбу принципларда умумҳуқуқ принципларининг бир қатор белгилари ўз ифодасини топган [1].

Э.Эгамбердиевнинг фикрича, ҳуқуқ принциплари фуқаролик ишларини судларда ҳал қилишда қонунчиликни таъминлайди, ишларни адолатли ҳал қилиш ва кўрилган фуқаролик иши юзасидан қонуний ҳолда одил судлов ҳужжатларини қабул қилишни кафолатлайди. Судларда фуқаролик ишларини процессуал тартибда амалга ошириш принципига қатъий риоя қилиб ҳал этиш, суд қарорлари устидан ишда иштирок этувчи шахслар, тарафлар, арз қилувчи ва манфаатдор шахсларнинг эътирозини келтириб чиқармайди [2].

Ш.Шорахметовнинг фикрича, фуқаролик жараёнининг принциплари деб, фуқаролик процессуал ҳуқуқининг асосий раҳбарий қоидаларига айтилади. Ўзининг мазмуни бўйича бу

принциплар суднинг фуқаролик ишларини кўриш ва ҳал қилиш борасидаги вазифалари ва фаолиятидаги принциплардир[3].

М.Мамасиддиқов ва Д.Хабибуллаевларнинг фикрича[4], фуқаролик процессуал ҳуқуқи принциплари – бу қонун нормаларида мустаҳкамланган, процессуал институтларнинг барча тизимлари учун ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлган, фуқаролик ишларининг ўз вақтида, тўғри ва тез кўриб чиқилишида одил судловни амалга оширишни таъминлайдиган асосий раҳбарий қоидалардир. Улар барча фуқаролик процесси институтларини ўз ичига олиб, қонуний, асосли ҳамда адолатли ҳал қилув қарори чиқарилишини ва уларнинг ижро этилишини таъминлашга хизмат қилади.

Фуқаролик процессуал ҳуқуқининг барча принциплари қуйидаги икки хил вазифани амалга оширишга қаратилган бўлади: биринчидан, судларнинг ҳуқуқни қўллаш фаолиятини амалга ошириш (масалан, ишларни амалдаги қонун ҳужжатлари асосида ҳал қилиш, ишнинг ҳақиқий ҳолати, тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятлари суд томонидан аниқланиши); иккинчидан, ишда иштирок этувчи шахсларга берилган ҳуқуқларнинг амалга оширилишини таъминлаш (масалан, одил судловнинг фақат суд томонидан ҳамда фуқароларнинг қонун ва суд олдида тенглиги асосида амалга оширилиши, тарафларнинг тортишуви ва тенг ҳуқуқлилиги) бўйича мажбуриятларини белгилайди. Принципларнинг амалий аҳамияти ҳақида шуни айтиш керакки, улар фуқаролик ишлари бўйича қонуний, асосли ва адолатли қарорлар қабул қилинишининг кафолати ҳисобланади. Фуқаролик процессуал ҳуқуқининг принциплари қонунлар билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, шунинг учун ҳам икки тарафлама хусусият касб этади. Биринчидан, ҳар бир принцип қонун ҳужжатлари билан мустаҳкамлаб қўйилиши лозим. Зеро, қонун билан мустаҳкамланмаган принциплар процессуал ҳуқуқий саналмайди. Иккинчидан, принциплар фуқаролик процессуал ҳуқуқи барча нормаларининг мантиқий бирлигини таъминлашга ва шу орқали мазкур ҳуқуқ соҳасининг барқарорлигига хизмат қилади.

Бизнинг фикримизча, аввало, фуқаролик процессуал ҳуқуқининг принципларини, уларни амалга ошириш учун масъуллик нуқтаи назаридан, қуйидаги гуруҳларга бўлган ҳолда ўрганиш диққатга сазоворлир:

биринчи гуруҳ фақатгина судга тааллуқли бўлган принциплардан иборат ва бу тоифага қуйидаги принципларни киритиш мумкин: одил судловнинг фақат суд томонидан амалга оширилиши (7-модда), суд муҳокамасининг ошқоралиги (12-модда), ишларни қонунчилик асосида ҳал қилиш (14-модда), ишнинг ҳақиқий ҳолати, тарафларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларини суд томонидан аниқланиши (15-модда);

иккинчи гуруҳ фақатгина судга ва ишда иштирок этувчи шахсларга тааллуқли бўлган принциплардан иборат ва бу тоифага қуйидаги принципларни киритиш мумкин: тарафлар тортишуви ва тенг ҳуқуқлилиги (10-модда), суд ишлари юритиладиган тил (11-модда), суд муҳокамасининг бевоситалиги ва оғзакилиги (13-модда);

учинчи гуруҳ судга, ишда иштирок этувчи шахсларга ва бошқа шахсларга, яъни барчага тааллуқли бўлган принциплардан иборат ва бу тоифага қуйидаги принципларни киритиш мумкин: қонун ва суд олдида тенглик (7-модда), судьяларнинг мустақиллиги ва уларнинг фақат қонунга бўйсунуши (9-модда), суд ҳужжатларининг мажбурийлиги (16-модда).

Мазкур мавзу доирасида иккинчи гуруҳга тегишли икки принципга, яъни тарафлар тортишуви ва тенг ҳуқуқлилиги ҳамда суд муҳокамасининг бевоситалиги ва оғзакилиги принципларида белгиланган умумий характерга эга айрим жиҳатларга, хусусан, далиллар доирасини белгилаш, далилларни ишга қўшиш ва далилларни баҳолашга тўхталиб ўтишни жоиз деб ҳисоблаймиз.

Бугунги кунда суд-ҳуқуқ ислохотларининг асосий вазифасидан бири ҳам суд процесларида тортишувчилик приципини кучайтириш, тарафларнинг суд процессидаги фаоллигини ошириш, уларга иш бўйича далиллар тўплаш ва уни судга тақдим этиш бўйича кенг имкониятлар яратишдан иборатдир. Зеро, Ҳаракатлар стратегиясининг “Қонун устуворлигини таъминлаш ва суд-ҳуқуқ тизимини янада ислоҳ қилишнинг устувор

йўналишлари” деб номланган иккинчи йўналишида ҳам суднинг мустақиллиги ва беғаразлиги, суд процессида томонларнинг тортишуви ва тенг ҳуқуқлилиги принципларини ҳар томонлама татбиқ этиш назарда тутилган[5]. Ушбу ислохотларнинг мантиқий давоми сифатида 2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегиясининг иккинчи йўналиши сифатида ҳам адолат ва қонун устуворлигига эришиш учун суд процессида томонларнинг ҳақиқий тенглиги ва тортишуви принципларини рўёбга чиқариш зарурлиги алоҳида таъкидланди[6].

Фуқаролик суд ишларини юритиш тарафларнинг тортишуви ва тенг ҳуқуқлилиги асосида амалга оширилиши Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси 10-моддасида қайд этилган бўлса-да, ушбу норма тортишувчилик принципининг мазмун-моҳиятини аниқ кўрсатиб бермайди.

Атоқли процессуалист олим Ш.Шорахметовнинг фикрича, фуқаролик жараёнида тортишувчилик принципи қуйидагилардан иборат: биринчидан, ишда иштирок этувчи ҳар қандай шахс фуқаролик иши тўғрисида арз қилиши, баёнотлар бериши, эътироз билдириши, илтимослар қилиши, судга далиллар топшириш билан ўзининг ҳақлигини исботлаши, иш мазмуни бўйича ўз фикрларини айтиши мумкин; иккинчидан, прокурор иш ҳолатларини исботлаши, ишнинг айрим масалалари юзасидан, шунингдек ҳамма иш бўйича судга ўз фикрини бериши мумкин; учинчидан, суд ҳолисона усул билан ҳақиқатни белгилаш мақсадида ўз ташаббуси билан далиллар тўплаш ҳуқуқига эгадир[7].

М.Мамасиддиқовнинг фикрича, тортишувчилик принципи ишда иштирок этувчи шахсларнинг иш юзасидан ўз талаб ва эътирозларини исботлашдаги фаоллигини, улар томонидан иш материалларини тузиш тартибини белгилайди, процессда суднинг ролини оширади ва шу орқали суд томонидан қонуний, асосли ва адолатли қарор қабул қилинишини таъминлайди. Тортишувчилик принципининг моҳияти шундан иборатки, фуқаролик суд ишларини юритишда тарафлар ўз манфаатлари юзасидан бир-бирларига қарама-қарши бўладилар ҳамда ишларни судда муҳокама қилиш улар ўртасидаги низоли масалани ҳал қилиш асосида олиб борилади. Д.Ю.Хабибуллаевнинг фикрича, тортишувчилик принципи бу ишда иштирок этувчи шахсларнинг иш учун аҳамиятга эга бўлган ҳолатларни исботлаш йўли билан ўз талаб ва эътирозларини суд олдида билдириш, барча процессуал ҳаракатларда иштирок этиш ва ҳал қилиниши лозим бўлган барча масалалар юзасидан ўз фикрларини баён қилиш, шунингдек судга иш ҳолатларини аниқлаш ҳамда тегишли далилларни тўплашга фаол ёрдам кўрсатишдаги ҳуқуқ ва мажбуриятлари йиғиндисидаир[8].

А.А.Моховнинг сўзларига кўра, тортишувчилик принципи – «... ишнинг натижасига кизиққан шахслар низо бўйича далилларни тақдим этиш, бошқа шахслар тақдим этган далилларни ўрганишда иштирок этиш, ўз фикрини билдириш орқали ўз ишини ҳимоя қилиш ҳуқуқига эга бўлган қоидадир. Хулоса шуки, томонлар, суд мажлисида кўриб чиқиладиган барча масалалар бўйича гўё суд олдида курашиб, далиллар ёрдамида уни ишонтиришга ҳаракат қилишади. Яъни қарама-қаршилик принципи қарама-қарши манфаатларга эга бўлган томонларнинг табиий ва адекват хатти-ҳаракатларини кўрсатади[9].

А.П. Рыжаковнинг фикрига кўра тарафлар томонидан далилларни текшириш, тарафларнинг ҳуқуқлари бўйича тенглиги, иш юритиш жараёнида судга раҳбарлик қилиш, суд томонидан далилларни тўлиқ ва ҳар томонлама ўрганиш учун шарт-шароит яратиш, ишни фақат суд томонидан ҳал этилиши - бу қоидалар тортишувчилик принципининг асосидир[10].

Э.А. Ханнинг фикрича, тортишувчилик принципини ишнинг ҳақиқий ҳолатларини аниқлашда суднинг фаол ролини назарда тутувчи принцип билан бир вақтда амал қилиши суд низо тарафларининг мутлақ масъулияти бўлган функцияларнинг муҳим қисмини ўз зиммасига олганлигини англатади. Бундай шароитда томонлар ҳақиқатда ҳаракатсиз бўлиши мумкин ва ўзларининг ҳаракатсизлиги натижасида салбий процессуал оқибатларни келтириб чиқаради ва тортишувчилик принципининг ҳақиқий маънода амал қилишига тўсқинлик қилади[11].

Хорижий давлатлар қонунчилигини ўрганадиган бўлсак, мазкур принципни фуқаролик процессуал қонунчилигида белгиламаган давлатлар санокли. Хусусан, Эстония ва Туркменистон Республикалари, шунингдек, Хитой Халқ Республикаси айнан шундай

давлатлардандир. Бир қатор давлатлар, хусусан, Россия, Украина, Грузия, Қирғизистон давлатлари фуқаролик процессуал қонунчилиги тарафлар тортишуви ва тенглиги принципини белгилайди. Аммо мазкур принцип айнан қандай мазмунга эга эканлигини кўрсатиб ўтмайди. Шу сабабли агар ушбу принцип бўйича қонун шарҳларида, Пленум қарорларида тушунтиришлар берилмаса, уни амалда қўллаш жараёнида турли қийинчиликлар, нотўғри шарҳлаш ва амалиётга нотўғри татбиқ этиш ҳолатлари юзага келиши мумкин.

Шунингдек, яна бир қатор давлатларнинг фуқаролик процессуал қонунчилиги ушбу принципини белгилабгина қолмасдан, балки унинг мазмуни ҳақида ҳам изоҳ беради. Хусусан, Озарбайжон Республикасининг Фуқаролик процессуал кодекси 9-моддасида одил судлов тарафларнинг тортишувчанлиги ва тенглиги асосида амалга оширилиши белгиланган (9.1) Қонунда назарда тутилган ҳоллардан ташқари судда низо ишда иштирок этувчи шахсларнинг чақируви ва сўроғисиз кўриб чиқилиши мумкин эмас. Ишда иштирок этувчи шахслар қарши томон (иккинчи томон) ўзини ҳимоя қила олишига шароит яратиш мақсадида, ўзларининг талабларини асословчи далиллар ва уларнинг ҳуқуқий оқибатларини ҳақида ўзаро хабардор қилишлари шарт (9.2). Судья ҳар қандай ҳолатда процесснинг тортишувчанлик принципини таъминлашга мажбур. У ўз қарорини фақатгина тарафлар тақдим этган далиллар билангина асослаши мумкин (9.3). Ушбу мазмундаги қоидалар шунингдек, Қозоғистон, Болгария, Латвия, Молдова қонунчилигида ҳам белгиланган.

Маълумки, фуқаролик процессуал ҳуқуқи соҳасида суд ва тарафларнинг роли, улар томонидан амалга ошириладиган вазифалар бўйича иккита йирик тизимнинг классик бўлиниши мавжуд: 1) тарафлар тортишуви (эркинлигига)га асосланган тизим; 2) инквизициявий (суд терговига асосланган) тизим. Ҳар иккала тизимда ҳам фуқаролик процесси манфаатлари ўзаро қарама-қарши бўлган икки тараф ўртасидаги низоли масалани ҳал этиш вазифасини бажаришга қаратилади. Лекин ушбу жараёни айнан қандай тартибда амалга оширишига қараб бир қатор жиҳатлари билан бир-биридан фарқ қилади. Япония фуқаролик процессуал қонунчилиги инквизициявий (суд терговига асосланган) тизимдан тарафлар тортишуви (эркинлигига)га асосланган тизимга босқичма-босқич ўтиб келди. Айтиш мумкинки, Япония юқоридаги классик икки тизимнинг ижобий жиҳатларини ва элементларини ўзида мужассамлаштиришни мақсад қилган фуқаролик процессуал қонунчилигига эга. Шу сабабли ушбу тажрибадан ўрганиладиган жиҳатлар ҳам бир талай.

Япония фуқаролик процессуал ҳуқуқи “Бенрон-шуги – Тарафлар тортишуви” принципига асосланади. Ушбу принцип немис ҳуқуқидаги “Verhand-lungsmaxime” принциpidан кириб келган.

Бенроншуги – суд қарорига асос бўладиган процессуал материаллар (фактлар, далиллар)ни тақдим этишни тарафларнинг ҳуқуқи ва мажбурияти сифатида белгиловчи тарафлар тортишуви принципи бўлиб, Япония фуқаролик процессуал ҳуқуқининг энг асосий қоидаларидан бири ҳисобланади. Ушбу принцип Фуқаролик процессуал кодексида тўғридан-тўғри белгиланмаган. Лекин унинг мазмуни ҳақида бугунги кунга қадар жуда кўплаб илмий изланишлар ўтказиб келиниб, турли назариялар мавжуд. Улардан умумий таън олинган назарияга кўра, фуқаролик процессуал ҳуқуқи билан тартибга солинадиган муносабатлар эркин ҳуқуққа асосланган муносабатлар бўлиб, процессуал ҳуқуқ ҳам шундай эркин иродага асосланиши керак. Иш ҳолатларини аниқлашда ҳам тарафларнинг хоҳиш-иродаси ва эркинлиги устувор аҳамият касб этиши керак.

Япония фуқаролик процессуал ҳуқуқига кўра, тарафлар тортишуви принципи мазмуни куйидаги 3 тезисни ўз ичига олади:

1) Суд тарафлар даъво қилмаган фактлардан суд қарорининг асоси сифатида фойдаланиши мумкин эмас;

2) Суд тарафлар ўртасида низо мавжуд бўлмаган фактларни ўша ҳолатида қабул қилиши керак;

3) Низо мавжуд бўлган фактлар бўйича исботлашни қоида тариқасида, фақатгина тарафлар тақдим этган далилларга асосланиб амалга ошириш керак.

Лекин суднинг ҳал қилув қарори бошқа шахсларнинг манфаатларига (учинчи шахсларга) дахлдор бўладиган ҳолатларда ушбу қоидаларга истисно қоидалар ҳам белгиланган. Бундай қоидалар асосан оилавий низолар, меҳнат низолари, соғлиққа етказилган зарарни қоплаш масалалари каби исботлаш учун далиллар тўплаш тарафларга қийинчилик туғдирадиган ҳолатлар бўлиб, бундай истисно ҳолатлар қонун ҳужжатлари билан тартибга солиб кўрсатилган.

Суд амалиётини кенг миқёсда таҳлил қилганимиздан хулоса қилишимиз мумкинки, ҳозирги вақтда суд қарорига рози бўлмаган процесс иштирокчиси томонидан қонунбузарлик тўғрисида асоссиз равишда шикоят қилган фуқаролик ишларига оид кўплаб мисоллар мавжуд. Шунингдек, судлар ҳам кўпинча қарама-қаршилик принципнинг айрим бузилишига йўл кўядилар. Бундай қонун бузилишларига қуйидагилар киради: фуқаролик процесси иштирокчиларига суд муҳокамасининг вақти ва жойи тўғрисида нотўғри хабар бериш; тарафлар томонидан тақдим этилган далилларни ўрганиш ва баҳолаш тўлиқ ҳажмда эмаслиги; суд томонидан ўз ташаббуси билан далиллар тўплаш; суднинг тарафнинг илтимосномасини қаноатлантиришни асоссиз рад этиши. Мазкур ҳолатларга сабаб судьяларнинг иш юкломаси кўплиги, бунинг натижасида улар иш материалларини ўрганишга етарли даражада вақти етишмаслиги; судьянинг билимсизлиги, қонуннинг айрим нормаларини билмаслиги натижасида; тарафлар томонидан тақдим этилган далилларнинг етарли эмаслиги, бу эса оқилона ва адолатли қарор қабул қилишни қийинлаштиришида ифодаланadi.

Амалда, тортишувчилик принципини таъминлаш билан боғлиқ айрим муаммолар мавжуд бўлиб, у иш бўйича тарафлар томонидан далилларни тақдим этишни назарда тутadi. Аммо томонлар ҳар доим ҳам керакли далилларни тақдим эта олмайди. Бундай шароитда суд кўпинча ишнинг барча материалларига эмас, балки фақат томонлар тақдим этган материалларга асосланиб қарор қабул қилишга мажбур бўлади. Натижада, қарор ишнинг ҳақиқий ҳолатларига мос келмаслиги ва шунинг учун адолатсиз бўлиши мумкин. Шу туфайли судлар юқоридаги муаммони ҳал этиш мақсадида айрим ҳолларда фуқаролик ишларини тўғри ва ўз вақтида кўриб чиқиш ва ҳал этиш ҳамда қонуний, асосли ва адолатли қарор қабул қилиш мақсадида, ўз ташаббуси билан зарур маълумотларни тўплайди. Суднинг ўз ташаббуси билан далилларни тўплаши, бир томондан тарафларнинг тортишувчилик принципини бузиш ҳисобланади, чунки суд бу ҳаракатлари билан тарафлардан бирига ёрдам беради. Бошқа томондан, иш бўйича барча зарур далилларнинг тўпланиши адолатли қарор қабул қилинишига ва объектив ҳақиқатнинг ўрнатилишига ёрдам беради[12].

Н.А. Грешнованинг фикрича, ушбу босқичда суднинг раҳбарлик кучи ва процесс иштирокчиларининг фаоллиги ўртасида мувозанатга эришиш керак. Шундай қилиб, диспозитивлик ва тортишувчилик принципидан кўзланган мақсадга эришилади[13].

Демак, далиллар билан боғлиқ ушбу принцип юзасидан фуқаролик процессуал ҳуқуқи назариясида айрим изланишларда далилларни судга ишда иштирок этувчи шахслар тақдим этиши лозим деб ҳисобланса, бошқа бир йўналишда судлар ўз ташаббуси билан далилларни талаб қилиш олиши лозимлиги ҳақидаги қоида илгари сурилади.

Назаримизда, айнан ушбу фарқ ҳар қандай суд тизими ҳақида хулоса қилишда қўлланиладиган илк ва энг муҳим масаладир. Айнан ушбу тафовут туфайли судга мурожаат этувчи шахсларнинг ҳуқуқ ва мажбуриятларига баъзи ҳолларда бевосита, бошқа ҳолларда билвосита таъсир этувчи омиллар юзага келади. Ушбу қоидалар қўлланилишига қараб қайд этилган принциплар ўртасида бир-бирига зид ҳолатлар мавжудлиги ёки ўзаро мувофиқлик таъминлангани ҳақида хулоса қилиш мумкин.

Маълумки, суд судга мурожаат этувчи шахснинг талаби асосида муайян низо юзасидан иш кўзгайди. Фуқаролик иши ҳеч қачон суднинг ташаббуси билан кўзгатилмайдди. Суд низони ҳал этишга ташаббус кўрсатувчи эмас, низони ҳал этиш ҳақида мурожаат берилгандан кейингина мазкур низони ҳал этувчи шахс ҳисобланади.

Суд алоҳида давлат ҳокимияти ҳисобланади, шу билан биргаликда суд муайян низони ишда иштирок этувчи шахслар билан биргаликда ҳал этади, яъни кенгроқ маънода айтганда, суд низонинг қонуний ҳал этилишидан ишда иштирок этувчи шахслар каби манфаатдордир.

Эътиборлиси шундаки, ишда иштирок этувчи шахслар низони ўз манфаати нуқтаи назаридан ҳал этишга кўмаклашувчи ҳар қандай далилни судга тақдим этади, суд эса ушбу далилларнинг низога алоқадор қисмини қабул қилади ва қабул қилинган далилларни қонун талаби бўйича баҳолайди.

Судга тақдим этилиши мумкин бўлган далиллар доираси миқдор жиҳатидан чексиздир, негаки, ҳар қандай низонинг ечимига оид далиллар чекланмаган.

Низони ҳал этиш учун муайян далиллар етарли бўлиши мумкин, бироқ бундан мазкур низони ҳал этиш учун бошқа далил мавжуд эмас деган хулоса келиб чиқмайди. Шу сабабли барча далиллар судга тақдим этилди, булардан бошқа далил мавжуд эмас деб хулоса қилиш хатоликдир.

Айнан ушбу жиҳат процессуал ҳуқуқ изланувчилари ўртасида турлича қарашларнинг юзага келишига замин яратган. Биринчи тоифадагилар исботлаш тарафларнинг мажбурияти деб ҳисобласа, бошқалари фақатгина суд исботлаши лозим деган фикрни илгари сурадилар.

Шу тариқа, низода ким ҳақ эканини исботлашни ким исботлаши кераклиги ҳақидаги масала юзага келади.

Бир қараганда оддийгина тузилган, гўеки исбот ҳам талаб қилмайдиган аксиома мазмунидаги ушбу муаммо аслида суднинг бутун фаолиятига дахлдордир. Ким исботлайди деган саволнинг жавоби судга ҳам, судлов жараёнига ҳам, тарафлар тақдим этган далилга муносабатни ҳам жиддий тарзда ўзгартиради.

Муайян ишда далилни ишда иштирок этувчи шахслар тақдим этиши лозим, суднинг далилни талаб қилиб олиш функциясига эга бўлиши суднинг ҳаққоний ва холислиги шубҳани юзага келтириши мумкин.

Биробарин, ишда иштирок этувчи шахс барча далилларни судга тақдим этиш чораларини кўра олмаса, бундан унинг ўзи зиён кўриши мумкин. Судга далилни талаб қилиб олиш ҳуқуқи берилган ҳолларда суднинг барча далилларни талаб қилиб олганини исботлаб бўлмайди. Бошқача айтганда, суд талаб қилиб олмаган қандайдир далил низони ҳал этишда муҳим аҳамият касб этиши мумкин. Суд томонидан мазкур далилни талаб қилиб олиш таъминланмагани аслида мазкур далил кимнинг манфаатига хизмат қилса, суд ўша тарафнинг ҳуқуқи бузилишиг билиб-билмай кўшилиб қолганини англатади.

Процессуал ҳуқуққа оид қонун ҳужжаитларининг аксарият қисмида “исботлаш” ишда иштирок этувчиларнинг вазифаси сифатида белгиланган. Масалан, ФПКнинг 72-моддасида “ҳар бир тараф ўзининг талаблари ва эътирозларига асос қилиб кўрсатган ҳолатларни исботлаши шарт” деб белгиланган.

Исботлашга оид назарий муаммо ФПКда ўрнатилган ушбу қоидага ҳам таъсир этади, яъни ушбу норма ҳам аслида назарий жиҳатдан мунозаралидир.

Далилларни судга ишда иштирок этувчи шахслар тақдим этади. Судга далилни тақдим этувчи шахс, табиийки, ушбу далил унинг судга билдирган важларини исботлайди деб ўйлайди. Акс ҳолда, у мазкур далилни судга тақдим этмасди.

Бироқ далилнинг судга тақдим этилгани бу ҳали мазкур далил билан муайян ҳолат исботланди дегани эмас. Судга тақдим этилган далилнинг бирор-бир ҳолатни исботлагани ёки исботламагани мааласини суд аниқлайди. Суддан бошқа ҳеч ким бундай исботлашни амалга ошира олмайди. ФПКнинг 7-моддасида белгиланган принципага кўра, фуқаролик ишлари бўйича одил судлов фақат суд томонидан амалга оширилади.

ФПК талабига кўра, “исботлаш” сўзи фуқароларнинг шахсий, сиёсий, иқтисодий ва ижтимоий ҳуқуқларини, эркинликлари ва қонуний манфаатларини, Ўзбекистон Республикасининг ҳуқуқлари ва манфаатларини, шунингдек корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, жамоат бирлашмалари ва фуқаролар ўзини ўзи бошқариш органларининг (бундан буён матнда ташкилотлар деб юритилади) ҳуқуқлари ҳамда қонун билан кўрикланадиган манфаатларини ҳимоя қилиш мақсадида фуқаролик ишларини тўғри, ўз вақтида кўриб чиқиш ва ҳал этишни англатади.

Содда қилиб айтганда, суд муҳокама қилаётган иш доирасида исботлаш деганда ишда иштирок этувчи шахсларнинг судга тақдим этган далилларига суд билдирган ҳуқуқий баҳони

тушунмоқ лозим. Яъни исботлашни амалга ошириш ишда иштирок этувчи шахсларнинг эмас, балки суднинг энг асосий вазифаси, энг муҳим мажбуриятдир.

Тараф ўзининг талаби ва эътирозига асос бўлган далилларни судга тақдим этишга ҳақли, бунда у ўзи судга тақдим этган далиллар асосида ўз вазини исботлашга интилади, холос. Исботлашни эса суд амалга оширади.

Шундай экан, амалиётдаги суд қарорларида кузатиш мумкин бўлган даъвогар (ёки жавобгар) ўзининг талаблари ва эътирозларига асос қилиб кўрсатган ҳолатларни исботлай олмади қабилидаги суд ҳулосасига қўшилиб бўлмайди.

Исботлашнинг тааллуқлилиги масаласини ечиш суднинг ҳам, тарафларнинг ҳам низога нисбатан фаоллигига жиддий таъсир этади. Бинобарин, исботлаш ваколати тарафга берилса, суднинг фаоллиги, аксинча, тарафлар эмас, суд исботлайдиган йўналиш танланса, суднинг фаоллиги камайгандек туюлади.

Тарафлар низонинг ечимидан, судга билдирган талабининг ижобий ҳал этилишидан манфаатдор ҳисобланади, бу эса исботлаш ваколати кимга берилишидан қатъий назар тарафларнинг фаоллиги камаймаслигини англатади. Низо бўйича қайси тараф манфаатига ҳулоса қилиниши суд учун аҳамиятли эмас, бу эса исботлаш деб аталадиган якуний характердаги ҳаракатнинг судда юкланмаслиги суд фаоллигига салбий таъсир этиши мумкин.

Шу сабабли далилни исботлаш кимга тегишли экани масаласи борасида пухта ва ҳар томонлама тадқиқотлар олиб бориш, бу борадаги мавжуд илмий изланишларни таҳлил этиш, суд жараёнида иштирок этувчи шахсларнинг манфаатларини бузмайдиган, уларнинг судма-суд сарсон юрмасликларини таъминлайдиган ягона ечимни топиш мақсадга мувофиқдир.

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. Мамасиддиков М.М. Фуқаролик процессуал ҳуқуқи, Дарслик / Мамасиддиков М., Ёдгоров Х., Давлетов Ў.- Тошкент: Complex Print, 2020. – 380б. (Mamasiddikov M.M. Civil procedural law, Textbook/ Mamasiddikov M., Yodgorov X., Davletov O'. - Tashkent: Complex Print, 2020. - 380 p.)
2. Эгамбердиев Э. Эркин ҳуқуқлилиқ ва тортишувчилиқ принципи // Ж.Ҳаёт ва қонун. – Тошкент, 1998. 7-сон. - 45 б (Egamberdiyev E. The principle of dispositionsmaxime and adversarial nature, Journal “Hayot va qonun” – Tashkent, 1998, N7, 45 p.)
3. Шорахметов Ш.Ш. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик процессуал ҳуқуқи. Дарслик. -Тошкент: Адолат. 2001. - 24 б. (Shorahmetov SH.SH. Civil procedural law of the Republic of Uzbekistan, Textbook – Tashkent: Adolat. 2001 – 24p.)
4. Мамасиддиков М.М. Фуқаролик процессуал ҳуқуқи, Дарслик/ Мамасиддиков М., Ёдгоров Х., Давлетов Ў.- Тошкент: Complex Print, 2020. – 380б; Хабибуллаев Д.Ю. Фуқаролик процессуал ҳуқуқининг конституциявий тамойиллари. Ўқув қўлланма // Ш.Ш.Шорахметов таҳрири остида. -Тошкент: ТДЮИ, 2006. -23 б. (Mamasiddikov M.M. Civil procedural law, Textbook/ Mamasiddikov M., Yodgorov X., Davletov O'. - Tashkent: Complex Print, 2020. - 380 p.; Khabibullayev D.Yu. Constitutional principles of civil procedural law, Tashkent: TSUL, 2006 -23p.)
5. 2017-2021-йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси <https://lex.uz/acts/-3107036> (Strategy actions in five priority areas of the Republic of Uzbekistan in 2017-2021 years)
6. 2022-2026-йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг Тараққиёт стратегияси <https://lex.uz/docs/5841063> (New Development Strategy of Uzbekistan for 2022-2026)
7. Шорахметов Ш.Ш. Ўзбекистон Республикасининг фуқаролик процессуал ҳуқуқи. -Т.: Адолат. 2001. 40-41 б. (Shorahmetov SH.SH. Civil procedural law of the Republic of Uzbekistan, Textbook – Tashkent: Adolat. 2001 – 40-41p.)
8. Хабибуллаев Д.Ю. Фуқаролик процессуал ҳуқуқининг тамойиллари ва уларни суд амалиётида татбиқ этиш муаммолари. Юрид. фанлари номзоди илмий даражасини олиш учун ёзилган автореферат. –Тошкент, ТДЮИ. 2007, -18 б. (Khabibullayev D.Yu.

- Principles of civil procedural law and problems of their application in judicial practice (dissertation) Tashkent -2007, 18p.)
9. Мохов А.А. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации: Научно-практический комментарий / под ред. А.А. Мохова. – М.: Контракт; Волтерс Клувер. 2011. – С. 533. (Mokhov A.A. Commentary on the Civil Procedure Code of the Russian Federation: Scientific and Practical Commentary / ed. A.A. Mokhov. - M.: Contract; Walters Kluwer. 2011. – 533p.)
 10. Рыжаков А.П. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу Российской Федерации // СПС «Консультант Плюс». 2010. – С. 432. (Ryzhakov A.P. Commentary on the Civil Procedure Code of the Russian Federation // SPS "Consultant Plus". 2010. – 432p.)
 11. Хан Э.А. Значение принципа состязательности в гражданском судопроизводстве // International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (68), 2022 (Khan E.A. The Importance of the Adversarial Principle in Civil Litigation // International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-3 (68), 2022)
 12. Михайлова В.М. Проблемы соблюдения судами принципа состязательности сторон в гражданском процессе // «Евразийский Научный Журнал №12 2016» (Mikhailova V.M. Problems of observance by courts of the principle of competitiveness of the parties in civil proceedings // "Eurasian Scientific Journal No. 12 2016")
 13. Грешнова Н.А. Формы закрепления принципа состязательности в гражданском процессе / Н.А. Грешнова // Арбитражный и гражданский процесс. – 2014. – №8. – С. 9 (Greshnova N.A. Forms of securing the principle of competitiveness in civil proceedings / N.A. Greshnova // Arbitration and civil process. - 2014. - No. 8 -9 p.)

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

4-МАҲСУС СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-4

JOURNAL OF LAW RESEARCH
SPECIAL ISSUE-4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000